

відштовхнулися один від одного і утворили майже пряму лінію з тулубом і головою. Максимально швидкий розбіг може статися тільки після сильного відскоку. Довжина кроку повинна починатися з 2-го і збільшуватися майже до 40 метрів.

Максимальну швидкість спринтера слід підтримувати до кінця забігу і, по можливості, прискорюватися до фінішу. Існує 3 варіанти фінішування: кидок грудьми, кидок плечем і біг. Ефективним способом фінішування є кидок грудьми.

Забіг закінчується в той момент, коли бігун стосується тілом вертикальної площини, що проходить через фінішну лінію. Спочатку бігун стосується стрічки (нитки), яка натягнута на рівні грудей над лінією, що позначає закінчення дистанції. Щоб швидше доторкнутися, на останніх кроках бігуну потрібно нахилити груди вперед і відвести руки назад. Цей прийом називається "кидок грудьми".

Вчені прийшли до висновку, що необхідно стежити за тим, щоб учні не зменшували швидкість на останньому метрі фінішної межі і бігли вільно [3].

Зазвичай, поряд з оволодінням техніки бігового кроку, потрібно звертати увагу дітей на ритм дихання. Дихання має бути глибоке та рівномірне. Вдих роблять через ніс приблизно на три кроки, видих – на чотири кроки (можна через рот).

Таким чином, спринт є невід'ємною частиною багатьох видів легкої атлетики (всі види стрибків, багатоборстві і деякі види метання). Ці дистанції слід долати з максимально можливою швидкістю.

Список використаних джерел

1. Ахметов Р.Ф., Максименко Г.М., Кутек Т.Б. Легка атлетика: підручник. –Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010. – 320 с.
2. Гурман Л.Д. Легка атлетика: Методика викладання: Навчально – методичний посібник. - Кам'янець – Подільський: 2006.- С.
3. Леськів, А.Д.; Андрощук, Н.В.; Механошин С.О.; Дзюбановський, А.Б. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів. Методичний посібник. – Тернопіль. "Підручники і посібники", 2008. – 112 с.
4. Навчальна програма з фізичної культури для початкових класів загальноосвітніх шкіл (1-4 клас), затверджена Колегією Міністерства освіти і науки 4 серпня 2016 року.

Тетяна Смокович,

*викладач циклової комісії фортепіано,
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»*

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

Віта Зиско,

*викладач кафедри музичного мистецтва,
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»*

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНО-ВИКОНАВСЬКІ ЗАСАДИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ключові слова: виконавська майстерність, музичне мистецтво, музично-інструментальна підготовка, фахові компетентності, музично-педагогічна освіта.

Сучасна педагогіка актуалізує проблему підготовки висококваліфікованого вчителя нової української школи. Конкурентоспроможність майбутніх вчителів музично-педагогічної освіти визначається низкою психолого-педагогічних завдань і набутих компетентностей. Формування творчої особистості студента на заняттях фортепіано є одним із важливих чинників освітнього процесу. Проблема розвитку

інтерпретаційно-виконавської майстерності посідає вагоме місце у фортепіанній підготовці.

Розвиток творчого мислення, індивідуальних здібностей, набуття нових навичок виконання різножанрових інструментальних творів вимагає вдосконалення інтерпретаторської майстерності.

В галузі музично-педагогічної освіти особливої актуальності набувають питання розкриття творчого потенціалу здобувачів освіти, духовно розвиненої особистості вчителя музичного мистецтва. Висловлені позиції екстраполюються на процес музично-інструментальної підготовки майбутніх педагогів-музикантів, результатом якого є формування високого рівня виконавської культури.

Аналіз сучасних науково-педагогічних досліджень (О. Андрейко, Л. Гусейнова, Н. Згурська) свідчить про актуальність проблеми формування виконавської культури студентів музично-педагогічного спрямування. Водночас існує чимало досліджень, які безпосередньо чи опосередковано розкривають феномен українського фортепіанного мистецтва з позиції мистецтвознавства (Ж. Дедусенко, Н. Зимогляд, Н. Кашкадамова, Л. Кияновська, Л. Корній, Н. Ревенко, В. Шульгіна та інші) та педагогіки (Н. Гуральник, Т. Завадська, З. Йовенко, О. Реброва та інші).

Підтримуємо думку О. Андрейко, що виконавська культура є особистісним інтегровано динамічним утворенням, що виражає здатність до пізнавальної, оцінно-інтерпретаторської, творчої і комунікативної діяльності в галузі мистецтва, охоплюючи системну сукупність індивідуально-особистісних властивостей та художньо-перетворювальних й технологічних умінь, спрямованих на організацію індивідуалізованого й разом з тим соціально обґрунтованого тлумачення художніх образів, їх трансляцію у суспільному середовищі [1].

Л. Гусейнова акцентує, що художня інтерпретація музичного твору передбачає створення власної виконавської концепції розкриття авторського задуму музичного твору. [2]. А це потребує пошуку засобів її втілення. На важливості інтерпретаційної діяльності у виконавській культурі робить акцент Н. Згурська. [3]. Дослідниця висловлює думку, що музично-виконавська культура, віддзеркалює особистість інтерпретатора та є мірою його духовного і професійного розвитку.

Відомими творчими особистостями, з іменами яких пов'язаний розвиток української фортепіанної педагогіки є В. Барвінський, Г. Беклемішев, П. Луценко, Г. Нейгауз, В. Пухальський, М. Тутковський, А. Янкелевич та багато інших. На підставі вивчення досвіду видатних українських піаністів-педагогів, вважаємо, що українська фортепіанна педагогіка сформувалася як освітньо-виховна система підготовки піаністів до виконавської, педагогічної й просвітницької діяльності. Пройшовши шлях становлення, розвитку й кристалізації на основі методичних принципів педагогів-музикантів, що виокремили основні пріоритети: технічний, інтелектуальний, індивідуально-творчий розвиток особистості на національних засадах.

Із власного педагогічного досвіду можемо констатувати, що процес становлення майбутнього вчителя музичного мистецтва передбачає формування інтерпретаційно-виконавських навичок. Творча ініціатива студента виявляється у пошуку виконавських прийомів.

Музично-інструментальний потенціал виявляється у технічній підготовці та у пошуці емоційного відгуку, здатності до виразного виконання. Майбутньому педагогу музично-педагогічної освіти важливий пошук методів розкриття творчого потенціалу особистості, уміння зацікавити учнів-слухачів власним виконанням музичного твору.

Слід виокремити основні компоненти розвитку інтерпретаційних навичок:

1. Технічні навички – досконале володіння різними видами фактури, виконавськими прийомами.

2. Творчо-аналітичні – здатність до аналізу образів, високохудожньої інтерпретації твору, крізь призму вираження власних емоцій і переживань.

3. Педагогічні – здатність формувати у учнів інтерес до музики та розвивати музичні здібності.

На формування виконавського інтелекту майбутніх фахівців мають вплив усі аспекти музично-інструментальної підготовки: індивідуальні заняття, колективні прослуховування та концерти. Поруч із технічними навичками необхідними є музично-історичні знання, орієнтація у стилях, епохах, стильових особливостях.

У процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва варто звернути увагу на такі методичні підходи:

1. Індивідуалізація навчання – адаптація освітнього процесу до індивідуальних потреб студента.
2. Розширення музичного світогляду – поглиблення фахових знань з метою орієнтації у різних музичних стилях та жанрах.
3. Творчий підхід до виконання – створення власної інтерпретації, принцип стимулювання творчого самовираження у процесі відтворення художнього образу твору.

Нами визначено, що рівень інтерпретаційно-виконавської майстерності – це інтегрована особистісна властивість, що включає високий рівень оволодіння фаховими знаннями та музично-виконавськими вміннями, педагогічними компетентностями, що виявляється в умінні технічно та художньо-переконливо виконати музичний твір. Розкриття художнього задуму композитора творчо трансформується через сферу почуттів виконавця, будуючи довершений образ в уяві слухачів.

Отже, інтерпретаційно-виконавські навички майбутніх вчителів музичного мистецтва є специфічним засобом формування виконавської культури, розвитку творчої особистості. Систематичний розвиток музичних здібностей, виконавської майстерності, творчого інтелекту є важливим чинником фахової підготовки здобувачів освіти. Процес формування виконавських та творчих навичок майбутніх фахівців музично-педагогічної освіти- це активний творчий процес, підпорядкований загальним завданням музично-педагогічної освіти.

Список використаних джерел

1. Андрейко О. І. Виконавська культура скрипаля : [монографія] / О. І. Андрейко. – Л. : Галицька видавнича спілка, 2013. – 298 с.
2. Гусейнова Л. В. Формування готовності майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика музичного навчання» / Л. В. Гусейнова. – Ніжин, 2005. – 20 с.
3. Згурська Н. М. Формування музично-виконавської культури майбутнього вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / Н. М. Згурська. – К., 2001. – 20 с.
4. Михалюк А. М. Формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / А. М. Михалюк. – К., 2014. – 20 с.
5. Побережна Л. Л. Розвиток естетичної культури студентів музично-педагогічних факультетів засобами української музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / Л. Л. Побережна. – К., 2001. – 20 с.